

Source Code Metrics: A Study on Scientific Publications in Brazilian Symposia and the Perception of Computing Students

SBSI 2024

Cheila M. Monteiro
cheila.monteiro@ufam.edu.br
Universidade Federal do Amazonas
Itacoatiara, Amazonas, Brasil

Conceição N. Silva
conceicao.silva@ufam.edu.br
Universidade Federal do Amazonas
Itacoatiara, Amazonas, Brasil

Rainer X. de Amorim
raineramorim@ufam.edu.br
Universidade Federal do Amazonas
Itacoatiara, Amazonas, Brasil

Odette M. Passos
odette@ufam.edu.br
Universidade Federal do Amazonas
Itacoatiara, Amazonas, Brasil

Este documento é fornecido como material complementar ao artigo intitulado “**Source Code Metrics: A Study on Scientific Publications in Brazilian Symposia and the Perception of Computing Students**”. Engloba os resultados derivados tanto do Mapeamento Sistemático quanto da Pesquisa de Opinião.

Material Complementar do Mapeamento Sistemático

Primeira Questão de Pesquisa: “Quais as principais classificações quanto ao uso das métricas de código-fonte?”. Foram identificadas 12:

Código	Classificação das Métricas de Código-Fonte	Publicações onde foi Citada
[C01]	Métrica de Complexidade	[P01], [P03], [P04], [P05] e [P06]
[C02]	Métrica de Tamanho do código-fonte	[P01] e [P05]
[C03]	Métricas Orientadas a Objetos	[P02] e [P03]
[C04]	Métrica de Acoplamento	[P03] e [P06]
[C05]	Métrica de Legibilidade do código	[P01] e [P04]
[C06]	Conjunto de Métricas CK	[P02], [P03] e [P06]
[C07]	Métricas de Halstead	[P05]
[C08]	Métrica de Design OO	[P01]
[C09]	Métrica de Tamanho do Projeto	[P01]
[C10]	Métrica de Coesão	[P06]
[C11]	Métrica Herança	[P06]
[C12]	Métrica de Nível de Classe	[P02]

Segunda Questão de Pesquisa: “Quais são as principais métricas de código-fonte?”. Foram identificadas 67:

Código	Em Inglês	Abreviação	Publicações	Classificação
[M01]	Coupling Between Objects/Coupling Between Object Classes (Acoplamento entre Classes)	CBO	[P03], [P01], [P02] e [P06]	[C02], [C08] e [C03]
[M02]	Cyclomatic Complexity (Complexidade Ciclométrica)	CC	[P05], [P01] e [P04]	[C01]

[M03]	Depth of the Inheritance Tree (Árvore de Herança de Profundidade)	DIT	[P01], [P02] e [P06]	[C08], [C10] e [C11]
[M04]	Lack of Cohesion of Methods (Falta de Coesão de Métodos)	LCOM	[P01], [P02] e [P06]	[C08], [C07] e [C11]
[M05]	Number of Methods (Número de Métodos)	NOM	[P02], [P03] e [P06]	[C01], [C06] e [C11]
[M06]	Essential Complexity (Complexidade essencial)	EC	[P05] e [P01]	-
[M07]	Lines of Code (Linhas de Código/Número de Linhas de Código)	LOC/SLOC	[P01] e [P02]	[C05]
[M08]	Number of Children (Número de Filhos)	NOC	[P01] e [P06]	[C08] e [C10]
[M09]	Response for a Class (Resposta para uma Classe))	RFC	[P01] e [P06]	[C03] e [C08]
[M10]	Weight Method Count/Weighted Methods per Class (Tamanho da Classe)	WMC	[P03] e [P01]	[C02] e [C08]
[M11]	Operadores Distintos	-	[P05]	[C09]
[M12]	Contagem de Operandos	-	[P05]	[C09]
[M13]	Duração do Programa	-	[P05]	[C09]
[M14]	Vocabulário do Programa	-	[P05]	[C09]
[M15]	Volume	-	[P05]	[C09]
[M16]	Dificuldade	-	[P05]	[C09]
[M17]	Esforço	-	[P05]	[C09]
[M18]	Tempo	-	[P05]	[C09]
[M19]	Bug	-	[P05]	[C09]
[M20]	Métodos	WMC	[P06]	[C01]
[M21]	-	FANIN	[P01]	[C01]
[M22]	-	FANOUT	[P01]	[C01]
[M23]	Blank Lines (Linhas em Branco)	BL	[P01]	[C05]
[M24]	Buse and Weimer's Readability	BWR	[P01]	[C04]
[M25]	Comment to Code Ratio (Comentário para Código)	CCR	[P01]	[C04]
[M26]	Commented Lines of Code (Linhas de Código Comentadas)	CLOC	[P01]	[C05]
[M27]	Cyclomatic Complexity Modified	CMM	[P01]	[C01]
[M28]	Cyclomatic Complexity Stric	CCS	[P01]	[C01]
[M29]	Declarative Lines of Code (Linhas declarativas de Código)	DLOC	[P01]	[C05]
[M30]	Declarative Statements (Declarações Declarativas)	DSTMT	[P01]	[C05]
[M31]	Executable Lines of Code (Linhas de Código Executáveis)	ELOC	[P01]	[C05]
[M32]	Executable Statements (Declarações Executáveis)	ESTMT	[P01]	[C05]
[M33]	External Duplicated Code (Código	EDP	[P05]	-

	Duplicado Externo)			
[M34]	Internal Duplicated Code (Código Duplicado Interno)	IIDC	[P05]	-
[M35]	Knots	KNTS	[P01]	[C01]
[M36]	Local Methods (Métodos Locais)	LM	[P01]	[C05]
[M37]	Max nested blocks (Máximo de Blocos Aninhados)	maxNestedBlocksQty	[P02]	-
[M38]	Number of All Methods (Número de Todos os Métodos)	AM	[P01]	[C05]
[M39]	Number of Class Variables (Números de Variáveis de Classe)	NV	[P01]	[C05]
[M40]	Number of Classes (Número de Classes)	CLASSES	[P01]	[C12]
[M41]	Number of Fields (Número de Campos)	NOF	[P02]	[C11]
[M42]	Number of Instance Variables (Número de variáveis de Instância)	NIV	[P01]	[C05]
[M43]	Number of Java Files (Número de Arquivos Java)	JAVA	[P01]	[C12]
[M44]	Number of Packages (Número de Pacotes)	PKG	[P01]	[C12]
[M45]	Number of Paths	NPATH	[P01]	[C01]
[M46]	Number of Paths in Logarithm Scale	NPLOG	[P01]	[C01]
[M47]	Number of PRIVATE Fields (Número de Campos Privados)	NPRIF	[P02]	[C11]
[M48]	Number of Private Method (Número de Métodos Privados)	NPRIM	[P02]	[C11]
[M49]	Number of PROTECTED Methods (Número de Métodos Protegidos)	NPROM	[P02]	[C11]
[M50]	Physical Lines (Linhas Físicas)	PL	[P01]	[C05]
[M51]	Private Methods (Métodos Privados)	NPM	[P01]	[C05]
[M52]	Protected Methods (Métodos Protegidos)	PM	[P01]	[C05]
[M53]	Public Methods (Métodos Públicos)	NPRM	[P01]	[C05]
[M54]	Quantity of assignments (Quantidade de Atribuições)	assignmentsQty	[P02]	-
[M55]	Quantity of declared variables (Quantidade de Variáveis Declaradas)	variablesQty	[P02]	-
[M56]	Quantity of directly invocations (Quantidade de Invocações Diretas)	methInvQty	[P02]	-
[M57]	Quantity of indirect local invocations (Quantidade de Invocações Locais Indiretas)	methInvIndirectQty	[P02]	-
[M58]	Quantity of local invocations (Quantidade de Invocações Locais)	methInvLocalQty	[P02]	-
[M59]	Quantity of loops (Quantidade de Voltas)	loopQty	[P02]	-

[M60]	Quantity of numeric literals (Quantidade de Literais Numéricos)	numbersQty	[P02]	-
[M61]	Quantity of returns (Quantidade de Devoluções)	returnQty	[P02]	-
[M62]	Quantity of String literals (Quantidade de Literais)	stringQty	[P02]	-
[M63]	Quantity of try/catches (Quantidade de Tentativas/capturas)	tryCatchQty	[P02]	-
[M64]	Quantity of unique words (Quantidade de Palavras únicas)	uniqueWordsQty	[P02]	-
[M65]	Scalabrino et al.'s Readability	SAR	[P01]	[C04]
[M66]	Statements (Instruções)	STMT	[P01]	[C05]
[M67]	Weight Method Class (Classe de método de peso)	WMC	[P02]	-

Material Complementar da Pesquisa de Opinião

O questionário era composto por 15 questões, organizadas da seguinte maneira: 3 questões na Fase 1 e 12 questões na Fase 2, a qual foi dividida em 3 partes: i) Conhecimento Geral das MCF, ii) Recursos Utilizados para Aprender sobre MCF e iii) Uso de Ferramentas de MCF.

Fase 1: Caracterização dos Participantes

1) Qual o seu curso de graduação?

- Engenharia de Software
- Sistemas de Informação
- Ciência da Computação
- Engenharia da Computação
- Licenciatura em Computação
- Outro: _____

2) Você tem experiência no mercado de trabalho na área de TI?

- Sim Não

3) Quantos porcentos do curso você já concluiu?

- De 0% a 25%
- De 26% a 50%
- De 51% a 75%
- De 76% a 100%

Fase 2: Conhecimentos sobre MCF

Parte 1 - Conhecimento Geral das MCF

4) Você já ouviu falar sobre métricas de código fonte?

- Sim Não Talvez

5) Qual é o seu nível de conhecimento sobre métricas de código-fonte?

- Pouco Conhecimento
- Conhecimento Moderado
- Muito Conhecimento

() Conhecimento Avançado

6) Selecione as Métricas que você já aplicou em seus projetos:

- Métricas de Tamanho
- Métricas de Complexidade
- Métricas de Coesão
- Métricas de Acoplamento
- Métricas de Herança
- Nenhuma
- Outros: _____

7) As métricas de código fonte devem ser consideradas como um critério importante ao avaliar a qualidade de um código.

- () 1 - Discordo totalmente
- () 2 - Discordo parcialmente
- () 3 - Neutro
- () 4 - Concordo parcialmente
- () 5 - Concordo totalmente

8) As métricas de código fonte auxiliam no processo de desenvolvimento de software.

- () 1 - Discordo totalmente
- () 2 - Discordo parcialmente
- () 3 - Neutro
- () 4 - Concordo parcialmente
- () 5 - Concordo totalmente

9) As métricas de código fonte são úteis para identificar potenciais problemas e oportunidades de melhoria em projetos de desenvolvimento de software.

- () 1 - Discordo totalmente
- () 2 - Discordo parcialmente
- () 3 - Neutro
- () 4 - Concordo parcialmente
- () 5 - Concordo totalmente

Parte 2 - Recursos Utilizados para Aprender sobre MCF

10) Qual a frequência com que o conceito de métricas de código fonte foi apresentado em suas aulas na faculdade?

- () Nunca foi apresentado nas aulas.
- () Raramente foi apresentado nas aulas.
- () Foi apresentado ocasionalmente nas aulas.
- () Foi apresentado com frequência nas aulas.
- () Foi amplamente abordado e apresentado de forma consistente em várias aulas.

11) Quais fontes de aprendizado você utilizou para obter informações sobre métricas de código-fonte?

- Nenhuma fonte
- Aulas na universidade
- Livros e materiais didáticos
- Tutoriais online
- Artigos acadêmicos
- Cursos online
- Outros: _____

Parte 3 - Uso de Ferramentas de MCF

12) Qual o seu nível de experiência prática com ferramentas de análise de métricas de código fonte?

- () 1 - Nenhuma experiência prática
- () 2 - Experiência limitada
- () 3 - Experiência moderada
- () 4 - Experiência substancial
- () 5 - Experiência avançada

13) Selecione as ferramentas para análise de Métricas de Código Fonte que você já utilizou:

- SonarQube
- Checkstyle
- Eclipse Metrics Plugin:
- CLOC (Count Lines of Code)
- PMD
- Outras: _____

14) Qual é o seu nível de confiança ao interpretar e analisar métricas de código fonte?

- () 1 - Pouco confiante
- () 2 - Moderadamente confiante
- () 3 - Confiança razoável
- () 4 - Muito confiante
- () 5 - Extremamente confiante

15) Se você tiver alguma experiência, comentário ou sugestão relacionada ao tema das métricas de código fonte, sinta-se à vontade para compartilhá-la aqui.

[Campo aberto para preenchimento]

Respostas do Questionário: 100 Participantes

RESPOSTAS DA PESQUISA DE OPINIÃO	
Fase 1	
1. Qual o seu curso de graduação?	
Engenharia de Software	58
Sistemas de Informação	36
Ciência da Computação	2
Engenharia da Computação	2
Licenciatura em Computação	2
2. Você tem experiência no mercado de trabalho na área de TI?	
Sim	65
Não	35
3. Quantos porcentos (%) do curso você já concluiu?	
De 0% a 25%	29
De 26% a 50%	15
De 51% a 75%	16
De 76% a 100%	40
Fase 2	
1. Você já ouviu falar sobre métricas de código fonte?	
Sim	28
Não	39
Talvez	33

A partir da questão 2, são apresentados somente as respostas dos 16 alunos que responderam SIM na questão 1 da Fase 2 e que apresentaram um avanço igual ou superior a 75% na conclusão da carga horária do curso

2. Qual é o seu nível de conhecimento sobre métricas de código-fonte?	
Pouco Conhecimento	5
Conhecimento Moderado	6
Muito Conhecimento	2
Conhecimento Avançado	3
3. Selecione as Métricas que você já aplicou em seus projetos	
Métricas de Tamanho	8
Métricas de Complexidade	9
Métricas de Herança	9
Métricas de Coesão	5
Métricas de Acoplamento	5
Nenhuma	2
4. As métricas de código fonte devem ser consideradas como um critério importante ao avaliar a qualidade de um código	
Discordo Totalmente	0
Discordo Parcialmente	0
Neutro	0
Concordo Parcialmente	7
Concordo Totalmente	9
5. As métricas de código fonte auxiliam no processo de desenvolvimento de software	
Discordo Totalmente	0
Discordo Parcialmente	0
Neutro	1
Concordo Parcialmente	4
Concordo Totalmente	11
6. As métricas de código fonte são úteis para identificar potenciais problemas e oportunidades de melhoria em projetos de desenvolvimento de software	
Discordo Totalmente	0
Discordo Parcialmente	0
Neutro	0
Concordo Parcialmente	3
Concordo Totalmente	13
7. Qual a frequência com que o conceito de métricas de código fonte foi apresentado em suas aulas na faculdade?	
Nunca foi apresentado nas aulas	4
Raramente foi apresentado nas aulas	4
Foi apresentado ocasionalmente nas aulas	6
Foi apresentado com frequência nas aulas	2
Foi amplamente abordado e apresentado de forma consistente em várias aulas	0
8. Quais fontes de aprendizado você utilizou para obter informações sobre métricas de código-fonte?	
Tutorias Online	7
Cursos Online	9
Livros e Materiais Didáticos	6
Artigos Acadêmicos	4
Aulas na Universidade	2
Nenhuma Fonte	0
Outros	4

9. Quais fontes de aprendizado você utilizou para obter informações sobre métricas de código-fonte?

Nenhuma Experiência Prática	7
Experiência Limitada	4
Experiência Moderada	2
Experiência Substancial	2
Experiência Avançada	1

10. Selecione as ferramentas para análise de Métricas de Código Fonte que você já utilizou:

SonarQube	4
Checkstyle	1
Eclipse Metrics Plugin	4
CLOC (Count Lines of Code)	2
PMD	2
Outras	1
Nenhuma	7

11. Qual é o seu nível de confiança ao interpretar e analisar métricas de código fonte?

Pouco Confiante	7
Moderadamente Confiante	1
Confiança Razoável	3
Muito Confiante	2
Extremamente Confiante	3

12. Se você tiver alguma experiência, comentário ou sugestão relacionada ao tema das métricas de código-fonte, sinta-se à vontade para compartilhá-la aqui. (Opcional)

O mais importante para facilitar o uso de métricas é o uso de um algoritmo limpo e bem estruturado

Entendo pouco sobre métricas de código fonte, mas sei que isso é importante para qualidade de software e implementação da filosofia Devops

Não há sugestão alguma, o questionário tá simples e objetivo, e bem claro onde quer chegar, parabéns

A primeira experiência prática que fiz sobre o tema foi durante o estágio. Na academia não cheguei a usar as métricas em algo prático

Gráficos das Respostas

FASE 1

Questão 1: Qual o seu curso de graduação?

Questão 2: Você tem experiência no mercado de trabalho na área de TI?

Questão 3: Quantos porcentos (%) do curso você já concluiu?

Fase 2:

Questão 1: Você já ouviu falar sobre métricas de código fonte?

As figuras subsequentes ilustram os gráficos das respostas dos 16 alunos que responderam SIM na questão 1 da Fase 2 e que apresentaram um avanço igual ou superior a 75% na conclusão da carga horária do curso.

Questão 2: Qual é o seu nível de conhecimento sobre métricas de código-fonte?

Questão 3: Selecione as Métricas que você já aplicou em seus projetos (poderia marcar mais de uma questão)

Questão 4: As métricas de código fonte devem ser consideradas como um critério importante ao avaliar a qualidade de um código

Questão 5: As métricas de código fonte auxiliam no processo de desenvolvimento de software

Questão 6: As métricas de código fonte são úteis para identificar potenciais problemas e oportunidades de melhoria em projetos de desenvolvimento de software

Nível de Concordância dos participantes com a seguinte afirmativa: "As métricas de código-fonte são úteis para identificar potenciais problemas e oportunidades de melhoria em projetos de desenvolvimento de software".

Questão 7: Qual a frequência com que o conceito de métricas de código fonte foi apresentado em suas aulas na faculdade?

Frequência com que o Conceito de Métricas de Código-Fonte foi apresentado nas aulas acadêmicas dos Participantes

Questão 8: Quais fontes de aprendizado você utilizou para obter informações sobre métricas de código-fonte (poderia marcar mais de uma questão)?

Recursos Utilizados para Aprender sobre Métricas de Código-Fonte

Questão 9: Quais fontes de aprendizado você utilizou para obter informações sobre métricas de código-fonte?

Questão 10: Selecione as ferramentas para análise de Métricas de Código Fonte que você já utilizou (poderia marcar mais de uma questão)

Questão 11: Qual é o seu nível de confiança ao interpretar e analisar métricas de código fonte?

